

ISSN : 2579-8847

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
EDUCATION, LITERATURE, AND ARTS (ICELA)

***“Intercultural Communication
through Language, Literature, and Arts”***

May 17-18, 2017

PROCEEDINGS

CONVENED BY
FACULTY OF LANGUAGES AND ARTS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BUNG HATTA BUILDING, 2nd FLOOR

PROCEEDINGS

The 1st International Conference on Education, Language, and Arts
(ICELA)
2017

"INTERCULTURAL COMMUNICATION THROUGH LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS"

Jakarta, 17-18 Mei 2017

Reviewer:

Prof. Dr. Khaeruddin Al-Junaid
(Faculty of Social Sciences and Arts, National University of Singapore)

Prof. Dr. Aceng Rahmat, MA
(Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Nuruddin, MA
(Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Shahidul Islam
(Universitas Daka Bangladesh)

Editor:

Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum.
Dr. Nur Saadah Fitri Asih, M.Pd.
Dra. Santiah, M.Pd.
Rahayu, Purbasari, M.Hum.
Ratna, M.Hum.
Ati Sumiati, M.Hum.
Asisda Wahyu A.P., M.Hum.

Layouter:

Dra. Rr. Kurniasih RH, MA.
Milki Aan, MA.
Rizky Wardhani, M.Pd., MTC SOL.
Moh. Kamal, MA.
Marlina, M.Pd.

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Bung Hatta Building, 2nd Floor
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

PROCEEDINGS

The 1st International Conference on Education, Language, and Arts
 “INTERCULTURAL COMMUNICATION THROUGH
 LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS”

DAFTAR ISI

SUB THEME 7 AND 8

-DISCOURSE ANALYSIS IN LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS

-GENDER AND SEXUALITIES IN LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS

FUNGSI DAN EFEK ESTETIS KOSA KATA BAHASA JAWA PADA NOVEL <i>TIRAI MENURUN</i> KARYA N.H. DINI Rahmah Purwahida	1991-2002
<i>PAMWATAN</i> SEBAGAI BENTUK AKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK MASYARAKAT SUNDA Rangga Saptya Mohamad Permana, Aceng Abdullah	2003-2016
TATO DALAM TRADISI ARAT SIBULUNGAN DI DESA SIOBAN KECAMATAN SIPORA SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROPINSI SUMATERA BARAT Refni Yulia, Zulfa dan Kaksim	2017-2024
الليل في شعر محمود عارف سلمى بنت محمد بن عبد الله باحشوان.....	2025-2056
PEWARISAN NILAI: DARI NASKAH KE PENTAS Sudartomo Macaryus	2057-2060
DEIKSIS <i>INI</i> DALAM JUDUL-JUDUL BERITA ONLINE TRIBUN KALTIM: ANALISIS WACANA KRITIS Syamsul Rijal	2061-2070
GENDER DAN PENGGUNAAN BAHASA DALAM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK Tri Riya Anggraini	2071-2080

DEIKSIS *INI* DALAM JUDUL-JUDUL BERITA ONLINE TRIBUN KALTIM: ANALISIS WACANA KRITIS

Syamsul Rijal

Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman
rijalpaddaitu@yahoo.com / syamsulrijal@fib.unmul.ac.id

ABSTRACT

This research is a critical look at the usage of language in the online media, especially in the headline *Tribun Kaltim*. The population was taken from the online headlines of *Tribun Kaltim*. Selected samples of the population used deixis "*ini*" in the headline. Through critical discourse studies, the data was analyzed in order to find several conclusions about the usage of this deixis "*ini*" in the headline online. First, the deixis "*ini*" provided a clue that the news content is very important. Second, the cataphora deixis "*ini*" included all of the news content. Third, the deixis "*ini*" could temporarily hide the news content. Fourth, the deixis "*ini*" provoked the curiosity of the reader to open the headlines links. Fifth, the deixis "*ini*" aimed as a strategy to raise the rating of online news hits.

Keywords: deixis "*ini*", the online headlines, critical discourse analysis

ABSTRAK

Penelitian ini melihat secara kritis penggunaan bahasa dalam media online, khususnya pada judul berita *Tribun Kaltim*. Populasinya pun diambil dari judul-judul berita online di *Tribun Kaltim*. Dari populasi itu, diambil sampel-sampel yang menggunakan deiksis *ini* pada judul beritanya. Melalui kajian wacana kritis, data tersebut dianalisis hingga dapat ditemukan beberapa simpulan tentang penggunaan deiksis *ini* pada judul berita online. Pertama, deiksis *ini* memberi petunjuk bahwa isi berita tersebut sangat penting. Kedua, katafora deiksis *ini* mencakup semua isi berita. Ketiga, deiksis *ini* dapat menyembunyikan sementara isi berita. Keempat, deiksis *ini* memancing rasa penasaran pembaca untuk membuka tautan judul berita. Kelima, deiksis *ini* sebagai strategi meningkatkan rating kunjungan pada berita online.

Kata kunci: deiksis, judul berita online, analisis wacana kritis

Pendahuluan

Media dan bahasa memang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan. Alat yang paling efektif digunakan untuk menyebarkan informasi dalam satu media adalah bahasa. Meskipun demikian, media dan bahasa tetap dapat berdiri sendiri sebagai satu ilmu yang berbeda. Ketika bahasa-bahasa tersebut digunakan untuk tujuan khusus dalam satu media, di situlah timbul masalah. Selanjutnya, bahasa akan semakin sarat beban makna. Mengapa? Sebab bahasa tersebut telah menjadi teks yang maknanya terkait dan terikat dengan teks lain.

Teks-teks tersebut berkumpul dan membentuk konteks. Pembaca media massa pun tidak dapat serta merta menafsirkan maknanya karena satu teks selalu berhubungan teks lain. Kadang-

kadang pembaca media massa terjebak dengan teks-teks yang harus dipahami dengan menghubungkannya dengan konteks lain. Semua itu merupakan proses olahan atau rekonstruksi pekerja media. Bahkan, Chomsky (2006) menyebut bahwa informasi di media hanyalah rekonstruksi tertulis atas suatu realitas yang ada di masyarakat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Eriyanto (2002:43) bahwa peristiwa atau realitas dalam teks berita merupakan hasil rekonstruksi yang setiap saat bisa mengalami pertukaran makna.

Penggunaan bahasa dalam media massa tidak boleh dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri pembicara (Eriyanto, 2001:6). Bahasa dalam media dapat dilihat sebagai teknik atau strategi tertentu untuk mencapai satu tujuan. Bentuk dan makna bahasa telah didesain sedemikian rupa untuk menyelinap ke pemikiran pembaca. Tentu desain tersebut disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan oleh yang memproduksi teks bahasa. Hal tersebut sangat memungkinkan karena selain dapat dipelajari, bahasa juga dapat direncanakan dan bahkan dapat memengaruhi manusia (Rijal, 2015).

Salah satu desain penggunaan bahasa yang dimaksud dapat dilihat dalam judul-judul berita khususnya berita *online*. Penggunaan diksi tertentu didesain sedemikian rapi dan sistemik untuk memengaruhi pembaca. Misalnya deiksis *ini* yang sering ditemukan dalam judul-judul berita *online*. Kemunculan penggunaannya sangat sering. Penggunaan deiksis *ini* dalam judul berita *online* disinyalir sebagai salah satu desain atau strategi pemproduksi bahasa atau teks untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatannya pun menggunakan analisis kritis. Sebagaimana tujuan wacana kritis yakni menjelaskan dimensi linguistik-kewacanaan dalam fenomena sosial dan budaya serta proses perubahan dalam modernitas terkini (Jorgensen dan Phillips, 2010:116). Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema yang berkaitan dengan penggunaan deiksis *ini* dalam judul berita *online*, yakni *Deiksis Ini dalam Judul-judul Berita Online Tribun Kaltim: Analisis Wacana Kritis*. Hasil penelitian ini diharapkan memberi penjelasan atas kecurigaan penggunaan deiksis *ini* dalam judul berita *online*.

Deiksis

Deiksis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti 'penunjukan' dalam bahasa (Yule, 2014:13). Deiksis mengacu pada konteks penutur dengan konsep dekat dan jauhnya benda yang dituturkan. Dalam bahasa Inggris, dekat penutur dan jauh penutur diistilahkan dengan proksimal dan distal. Konsep yang dekat dari penutur disebut proksimal yang biasa ditandai dengan kata *ini, di sini, dan sekarang*. Sedangkan, konsep yang jauh dari penutur biasanya ditandai dengan kata *itu, di sana, dan pada saat itu*. Menurut Yule (2014:14), proksimal sering ditafsirkan sebagai istilah tempo pembicara atau pusat deiksis.

Analisis Wacana Kritis

Berbicara soal analisis wacana kritis memang sangat luas. Ada lima pendekatan dalam memahami analisis wacana (Eriyanto, 2001:15). Pertama, *analisis bahasa kritis* yang dipengaruhi teori sistemik Halliday. Pendekatan ini melihat bagaimana penggunaan gramatika bahasa memengaruhi posisi dan makna ideologi khusus. Kedua, *analisis wacana pendekatan Prancis*, yang juga hampir sama dengan analisis bahasa kritis, yakni melihat bahasa dengan ideologi tertentu.

Ketiga, *pendekatan kognisi sosial*, yang melihat dan fokus pada faktor kognisi proses produksi wacana. Keempat, *pendekatan perubahan sosial*, yang memandang wacana sebagai praktik sosial dan perubahan sosial. Kelima, *pendekatan wacana sejarah*, yang melihat dan memfokuskan analisisnya pada pendekatan sejarah dalam menganalisis wacana dalam satu kelompok, etnis, atau komunitas tertentu.

Dari kelima pendekatan di atas, pendekatan analisis bahasa kritis-lah yang lebih tepat untuk menganalisis penggunaan deiksis *ini* dalam judul-judul berita online. Oleh karena itu, pendekatan analisis bahasa kritis ini akan mengupas lebih banyak tentang konsep analisis wacana yang dikemukakan oleh Teun A. Van Dijk.

Peristiwa yang diberitakan media massa merupakan realitas yang memerlukan diksi yang tepat untuk merepresentasikan realitas tersebut. Pada kondisi ini, bahasa selalu menyediakan klasifikasi kosakata yang beragam untuk menerjemahkan suatu realitas. Meskipun sebenarnya, *kata* bukanlah hasil terjemahan langsung dari satu realitas. Jadi, kosakata dari media tersebut memaksa pembaca atau penonton untuk melihat bagaimana realitas harus dipahami. Hal lain yang perlu dipahami bahwa ketika berbicara suatu realitas, pemakai bahasa menggunakan pengalaman budaya, sosial, dan tujuan mereka ke dalam bahasa (Eriyanto, 2001:136). Dengan demikian, berat rasanya mengatakan setiap media memberitakan realitas secara objektif karena penggunaan kosakata-kosakata tertentu itu sendiri sudah termasuk penilaian atas suatu realitas.

Penggunaan kosakata tertentu oleh media untuk menandai satu realitas bukan hanya membatasi makna dan pandangan khalayak, tetapi juga sebagai bentuk pertarungan wacana oleh satu media dengan media lain yang berbeda ideologi. Misalnya, peristiwa ledakan bom bunuh diri yang pelakunya biasa dikatakan sebagai "teroris"; ternyata di media lain, pelakunya disebut sebagai "mujahidin". Kedua kosakata ini, yakni *teroris* dan *mujahidin* merupakan bentuk kosakata yang berusaha merebut makna di pikiran khalayak untuk melegitimasi dirinya masing-masing.

Analisis Bahasa Kritis oleh Teun A. Van Dijk

Teun A. Van Dijk sebenarnya mencetuskan analisis wacana dipandang sebagai kognisi sosial. Akan tetapi, cara kerja dan pemikiran yang digunakan van Dijk secara detil memakai ilmu linguistik untuk membedah isi suatu berita. Struktur-struktur wacana yang dikembangkan van Dijk sangat relevan untuk menjelaskan fenomena maraknya penggunaan deiksis *ini* dalam judul berita *online*. Oleh karena itu, pendekatan analisis wacana van Dijk-lah yang lebih tepat untuk menganalisis penggunaan deiksis ini dalam judul berita online.

Menurut van Dijk, pemilihan kata dan kalimat tertentu oleh media adalah bagian dari strategi wartawan (Eriyanto, 2001:227). Bahasa tidak hanya dipandang sebagai salah satu gaya komunikasi, tetapi sudah memasuki ranah politik, yakni politik komunikasi. Berita dituliskan wartawan dianggap sebagai satu struktur wacana yang dapat memengaruhi pendapat umum, memperoleh dukungan, mendapatkan legitimasi, memperoleh keuntungan, dan melemahkan saingan atau lawan.

Secara umum, struktur wacana kebahasaan digambarkan van Dijk dalam skema di bawah ini.

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
Struktur Makro	TEMATIK Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita	Topik
Superstruktur	SKEMATIK Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	SEMANTIK Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita	Latar, Detil, Maksud, Pra-anggapan, Nominalisasi
Struktur Mikro	SINTAKSIS Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih	Bentuk kalimat, Koherensi, Kata Ganti
Struktur Mikro	STILISTIK Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita	Leksikon
Struktur Mikro	RETORIS Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan	Grafis, Metafora, Ekspresi

(Sumber: Eriyanto, 2001:228)

Struktur wacana yang dikemukakan van Dijk di atas tidak dipakai semuanya untuk menganalisis fenomena maraknya penggunaan deiksis *ini* dalam judul berita online. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan beberapa struktur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

1. Topik (Tematik)

Topik atau tema seringkali membungkus rapi isi berita. Demikian juga yang terjadi pada beberapa judul berita online. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan wartawan dalam pemberitaannya; serta menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu berita (Eriyanto, 2001:229).

2. Skema (Skematik)

Selain karangan ilmiah, berita juga memiliki kerangka atau skema tertentu, meskipun tidak selamanya linear dengan kerangka karangan ilmiah. Ada dua bagian penting dalam skema berita, yakni (1) judul dan *lead*; serta (2) story. Judul menunjukkan tema yang ingin ditampilkan wartawan sedangkan *lead* merupakan pengantar singkat sebelum masuk ke isi berita secara lengkap. Sementara, story merupakan isi berita secara keseluruhan.

bahasa dalam jurnalistik tetap harus memerhatikan ciri-ciri khusus, seperti harus singkat, padat, sederhana, lugas, tegas, jelas, dan menarik (Rahardi, 2011:11).

Selain tata bahasa, persoalan dalam penggunaan bahasa jurnalistik dapat dihindari dengan memerhatikan diksi atau pemilihan kata. Persoalan ini dapat dilakukan dengan memerhatikan dua hal, yakni *ketepatan* dan *kesesuaian* makna kata (Sumadiria, 2016:34).

Metodologi

Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2017 di situs berita *online* Tribun Kaltim. Populasi penelitian diambil dari judul-judul berita yang menggunakan deiksis *ini*. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan membaca semua berita dalam situs *online* Tribun Kaltim dilanjutkan dengan teknik catat judul berita sesuai tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hampir setiap jam Tribun Kaltim edisi online meliris berita di situsnya. Itu artinya, ada ratusan berita yang dirilis Tribun Kaltim selama bulan Februari 2017. Akan tetapi, judul berita yang dipilih sebagai data penelitian hanya dipilih beberapa judul. Judul tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Sampel tersebut hanya dipilih lima judul berita untuk dianalisis dalam artikel ini.

- (1) Putri Cendana Politikus Golkar Nekat Menyeberang ke Anies-Sandi karena Alasan Ini (Sabtu, 25 Februari 2017 pukul 13.20)
 - a. Topik. Judul berita tersebut memuat topik perpindahan dukungan salah satu kader Partai Golkar, yakni Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto.
 - b. Skema. Secara skematik, berita tersebut tidak memiliki *lead*; setelah judul, langsung masuk *story* atau isi berita secara keseluruhan. *Story* inilah yang dirancang dan diatur sedemikian rupa supaya dapat memuat isi judul sekaligus membuat pembaca membaca berita sampai halaman terakhir. Ada dua hal penting dalam isi berita tersebut. Pertama, alasan apa yang membuat Putri Cendana berpindah dukungan. Kedua, siapa sebenarnya sosok Putri Cendana yang dimaksud. Kedua hal ini diatur penempatannya sehingga di bagian tengah sampai akhir berita terlihat seperti puncak informasi yang ingin disampaikan wartawan.
 - c. Latar dan detil. Nama objek dalam judul berita tersebut tidak dituliskan secara langsung tetapi diganti dengan latar objek tersebut secara jelas dan detil. Frasa *Putri Cendana Politikus Golkar* merupakan penulisan latar sosok Titiek Soeharto yang menjadi objek pemberitaan. Tentu saja wartawan menginginkan efek tertentu dengan penggunaan judul ini.
 - d. Koherensi kondisional. Jika frasa *Putri Cendana Politikus Golkar* dianalisis secara sintaksis, frasa ini termasuk keterangan tambahan atau yang biasa disebut oleh van Dijk sebagai koherensi kondisional. Koherensi kondisional ini dimaksudkan wartawan sebagai penjelasan dan informasi kunci bagi pembaca berita.

- e. Kata ganti. Kata ganti yang juga termasuk deiksis dalam judul berita ini sangat menentukan berita tersebut dibaca atau tidak dibaca khalayak. Deiksis *ini* pada akhir judul berita tersebut membuat pembaca merasa penting mengetahui isi berita secara keseluruhan. Deiksis *ini* menyembunyikan isi berita untuk sementara. Bahkan, seolah-olah ada rahasia tersembunyi di balik deiksis *ini* tersebut.
- (2) Disebut Selingkuh dengan Artis hingga Kader Partai, CEO Kebab Baba Rafi Malah Posting Ini (Sabtu, 25 Februari 2017 pukul 14.51)
- a. Topik. Judul berita ini memuat topik tentang peselingkuhan CEO Kebab Rafi dengan beberapa perempuan. Akan tetapi, penulis berita mencoba memberi efek tertentu dengan postingan yang pernah dituliskan oleh objek berita tersebut.
- b. Skema. Seperti data sebelumnya, berita ini tidak memiliki *lead* dan langsung pada isi berita secara keseluruhan. Isi berita diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah memiliki alur dari yang agak penting sampai ke yang sangat penting. Tentu penulis berita memiliki maksud tertentu melakukan hal yang demikian. Salah satunya adalah untuk menarik pembaca mengikuti dan membaca isi berita secara keseluruhan.
- c. Latar dan detil. Nama orang atau objek berita tidak dituliskan dalam judul berita ini. Akan tetapi, penulis berita sangat detil menuliskan latar sosok objek yang diberitakan dalam judul berita. Hal ini justru semakin membuat pembaca merasa penasaran dengan nama asli atau nama lengkap objek yang dituliskan dalam judul berita. Penulis berita juga dengan sengaja menuliskan klausa *selingkuh dengan artis hingga kader partai* untuk memperjelas latar peristiwa yang dialami objek berita.
- d. Koherensi kondisional. Frasa *CEO Kebab Baba Rafi* merupakan keterangan tambahan yang bisa memperkuat hubungan antara induk kalimat (CEO Kebab Baba Rafi Malah Posting Ini) dan anak kalimat (Disebut Selingkuh dengan Artis hingga Kader Partai). Dengan maksud memberi penjelasan tambahan kepada khalayak, penulis berita justru telah memberi rasa penasaran kepada khalayak untuk mengetahui isi berita secara keseluruhan.
- e. Kata ganti. Deiksis *ini* dalam judul berita di atas merupakan kata ganti yang bisa merujuk ke seluruh isi berita. Selain itu, deiksis *ini* juga membuat pembaca merasa bahwa isi berita tersebut sangat penting diketahui. Oleh karena itu, penggunaan deiksis *ini* dalam judul berita merupakan strategi penulis berita untuk memancing khalayak membuka atau mengklik judul berita tersebut. Dengan mengklik judul berita tersebut, tentu akan memberi manfaat tertentu bagi pemilik situs berita.
- (3) Hemm, Ternyata Ini Toh Sosok 'Bidadari Banjir' yang Viral (Jumat, 24 Februari 2017 pukul 10.28)
- a. Topik. Topik yang tersimpan dalam judul berita ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan sosok foto perempuan cantik yang berjalan di tengah banjir.
- b. Skema. Secara umum, judul berita ini merupakan bagian dari skema karena di dalamnya seolah-olah sudah termasuk *lead* berita. Isi keseluruhan berita disembunyikan untuk sementara. Bahkan nama lengkap dalam foto tersebut ditempatkan di bagian tengah

- berita. Tentu maksud penulis berita supaya pembaca menyelesaikan membaca berita sampai bagian akhir.
- c. Latar dan detil. Nama sosok dalam foto tersebut tidak dituliskan oleh penulis berita. Akan tetapi, diganti dan dijelaskan secara detil dengan frasa *sosok bidadari banjir*. Frasa *bidadari banjir* ini justru semakin menarik pembaca untuk mengikuti isi berita secara keseluruhan, bahkan menelusuri setiap halaman agar foto wanita cantik yang dimaksud bisa ditemukan semuanya.
 - d. Koherensi kondisional. Selain sebagai pengganti nama objek yang diberitakan, frasa *bidadari banjir* juga merupakan keterangan tambahan yang memberi hubungan kuat tentang kondisi objek berita. Sama halnya dengan latar dan detil, koherensi ini mampu menarik khalayak membaca berita secara keseluruhan.
 - e. Kata ganti. Deiksis *ini* dalam judul berita di atas mampu memberi kesan penting dan rahasia yang dimuat isi berita secara keseluruhan. Dengan demikian, pembaca akan tertarik mengklik judul berita sehingga *link* tersebut terbuka dan akan memberi manfaat tertentu kepada pemilik situs, termasuk untuk meningkatkan *rating* kunjungan situsnya.
- (4) Warga Dilarang Tahlilan di Rumah Juragan Angkot yang Tewas, Ini Alasannya (25 Februari 2017 pukul 15.27)
- a. Topik. Sepintas terlihat, tidak ada yang istimewa dalam judul berita ini. Akan tetapi, frasa *ini alasannya* membuat berita ini membungkus satu topik yang penting untuk diketahui, yakni mengapa warga dilarang tahlilan di rumah juragan angkot yang tewas.
 - b. Skema. Strategi penempatan inti berita sangat terlihat dalam skema berita ini. Alasan yang dimaksud hanya satu kalimat, yakni untuk menjaga supaya tidak ada barang hilang untuk bukti pembunuhan. Kalimat ini pun ditempatkan di bagian akhir setelah menjelaskan panjang lebar tentang kebiasaan tahlilan. Hal ini menunjukkan bahwa skema ini sengaja dirancang oleh penulis berita supaya berita dibaca oleh khalayak sampai tuntas.
 - c. Latar dan detil. Nama asli sopir angkot tersebut sebenarnya adalah Mulyadi. Akan tetapi, penulis berita mengganti nama tersebut dalam judul berita dengan latar pekerjaan Mulyadi sebagai sopir angkot. Tentu hal ini dapat memberi efek ketertarikan pembaca untuk menyelesaikan berita tersebut secara keseluruhan.
 - d. Koherensi kondisional. Frasa *juragan tukang angkot yang tewas* dapat memberi efek hubungan yang kuat antara induk dan anak kalimat. Para pembaca pasti bertanya-tanya mengapa warga dilarang tahlilan di rumah juragan tukang angkot. Efek ini arahnya pasti ditujukan kepada pembaca untuk membuka judul berita tersebut.
 - e. Kata ganti. Deiksis *ini* dalam judul berita di atas sangat berperan memberi kesan penting dan informasi rahasia yang dimuat dalam isi berita. Tentu hal ini ditujukan kepada khalayak agar mengklik judul berita tersebut. Dengan demikian, keuntungan dari pengiklan dalam situs berita akan semakin banyak yang masuk ke pemilik situs berita.
- (5) Pengembang Ini Tawarkan Rumah Murah Hanya Rp 75 Juta Saja (Kamis, 23 Februari 2017 pukul 19.00)

- a. Topik. Topik penting dari judul berita ini adalah adanya salah satu pengembang yang menawarkan rumah dengan harga Rp 75 juta.
- b. Skema. Seperti judul berita sebelumnya, berita ini sekaligus menggunakan judul sebagai *lead*-nya. Skema penyusunan isi berita diatur dari yang agak penting sampai yang sangat penting. Nama pengembang ditempatkan di awal berita kemudian dijelaskan syarat-syarat untuk bisa membeli rumah seharga Rp 75 juta.
- c. Latar dan detil. Nama pengembang yang merupakan objek pemberitaan tidak dituliskan pada judul berita tetapi diganti dengan frasa *pengembang ini*. Penggunaan frasa *pengembang ini* merupakan latar untuk menjelaskan pentingnya isi berita.
- d. Koherensi kondisional. Koherensi dalam judul berita tersebut tidak terlihat jelas, tetapi tetap memberi keterangan tambahan bahwa ada pengembang yang sedang menawarkan rumah murah.
- e. Kata ganti. Deiksis *ini* dalam frasa *pengembang ini* merupakan kata ganti yang menggantikan nama perusahaan yang menawarkan harga rumah murah, yakni PT Lidia & Dandy. Oleh karena itu, deiksis *ini* sangat berperan untuk merahasiakan sementara isi berita sehingga pembaca harus mengklik atau membuka berita tersebut untuk mengetahui nama perusahaan atau nama pengembangnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis beberapa data yang telah dikumpulkan seperti model analisis yang dilakukan pada lima data di atas, disimpulkan beberapa hal mengenai penggunaan deiksis *ini* dalam judul berita *online*. Pertama, deiksis *ini* memberi petunjuk bahwa isi berita tersebut sangat penting. Kedua, katafora deiksis *ini* mencakup semua isi berita. Ketiga, deiksis *ini* dapat menyembunyikan sementara isi berita. Keempat, deiksis *ini* memancing rasa penasaran pembaca untuk membuka tautan judul berita. Kelima, deiksis *ini* sebagai strategi meningkatkan *rating* kunjungan pada berita *online*.

Daftar Pustaka

- Chomsky, Noam. (2006). *Politik Kuasa Media*. Editor: Aan Mansyur. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Djojuroto, Kinayati dan M. L. A. Sumaryati. (2014). *Bahasa dan Sastra: Penelitian, Analisis, dan Pedoman Apresiasi*. Edisi Revisi. Cetakan IV. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: LKiS.
- _____. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.

- Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips. (2010). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Cetakan Kelima. Ed. Prof. Dr. Abdul Syukur Ibrahim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahsun. (2007). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Muhammad. (2011). *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahardi, R. Kunjana. (2011). *Bahasa Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rijal, Syamsul. (2015). "Pengaruh Pola Berbahasa Orangtua Anak-anak Jalanan di Kota Makassar." *Tutur* 1. Februari 2015: 19-26.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sumadiria, AS Haris. (2016). *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yule, George. (2014). *Pragmatik*. Cetakan Kedua. Penerjemah: Indah Fajar Wahyuni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.